

УДК 556.182

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ
В ЦЕЛЯХ ЭКОНОМИИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И ПОВЫШЕНИЯ
ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ**

Убайдуллаева Дилором Рахимовна,
кандидат технических наук, доцент.

Бухарский институт управления природными ресурсами
Национального исследовательского университета «ТИИИМСХ»

dubaydullaeva1945@gmail.com

Ханкельдыева Зебинисо Хабибовна,
преподаватель.

Бухарский инженерно-технологический институт
bizi-84@mail.ru

Аннотация. В статье исследуется проблема использования подземных вод Бухарской области, которая позволит сэкономить не только количество потребляемой питьевой воды, но и улучшить мелиоративное состояние орошаемых земель. Приводится упрощённый расчёт параметров насосов, предназначенных для выкачивания подземных вод на нужную высоту.

Предлагается схема подвода и использования подземных вод в многоквартирных домах Бухарской области.

Ключевые слова: водные ресурсы, дефицит, питьевая вода, подземные воды.

Annotatsiya. Maqolada Buxoro viloyatidagi yer osti suvlaridan foydalanish muammosi ko‘rib chiqiladi, bu nafaqat iste‘mol qilinadigan ichimlik suvi miqdorini tejash, balki sug‘oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash imkonini beradi. Er osti suvlarini kerakli balandlikka chiqarish uchun mo‘ljallangan nasoslar parametrlarining soddalashtirilgan hisobi berilgan. Buxoro viloyatidagi ko‘p qavatli

uylarni yer osti suvlari bilan ta'minlash va ulardan foydalanish sxemasi taklif etilmoqda.

Kalit so'zlar: suv resurslari, tanqislik, ichimlik suvi, yer osti suvlari.

Annotation. The article examines the problem of using groundwater in the Bukhara region, which will save not only the amount of drinking water consumed, but also improve the reclamation state of irrigated lands. A simplified calculation of the parameters of pumps designed to pump groundwater to the desired height is given. A scheme for the supply and use of groundwater in apartment buildings in the Bukhara region is proposed.

Key words: water resources, scarcity, drinking water, groundwater.

Ж Вода - священный дар Аллаха всему живому на Земле и, прежде всего, человеку, она общая - люди должны пользоваться ею разумно и по справедливости.

Цитата из Корана

Введение. Известно, что в отношении обеспечения водными ресурсами наша страна - Республика Узбекистан находится в наиболее неблагоприятных природных условиях. Она располагает только 20 % от потребности доступных водных ресурсов, формирующихся в пределах её территории.

В Узбекистане критический уровень нагрузки на водные ресурсы, страна потребляет 169% от своих водных запасов. Об этом [сообщили](#) эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), которые опубликовали два новых доклада, посвященных данной теме. Гидрографическая сеть Центральной Азии имеет неравномерное распределение водных объектов [5,6]. Среднеголетние ресурсы речного стока по бассейну реки Сырдарья составляют $37,9 \text{ км}^3$ в год. При этом в среднем за многолетие в Узбекистане формируется $-5,59 \text{ км}^3$ в год (14,8%). Среднеголетние ресурсы речного стока по бассейну реки Амударья составляют свыше 78 км^3 в год, из которых на долю Узбекистана приходится $4,7 \text{ км}^3$ (6%). По стране в среднем за последние годы используется не более $52,0 \text{ км}^3$ воды, в том числе: из рек

Амударья и Сырдарья- 31,6 км³ (61%); внутренних саев и малых рек – 18,2 км³ (35%), из подземных источников-0,5 км³ (1%), из коллекторно-дренажной сети- 1,7 км³ (3%)[4].

В Узбекистане в последние годы реализуются последовательные реформы [2,3] по эффективному использованию земельных и водных ресурсов, совершенствованию системы управления водными ресурсами, модернизации и развитию объектов водного хозяйства. Вместе с тем в связи с глобальным изменением климата, ростом численности населения и отраслей экономики, ежегодным повышением их потребности в воде, из года в год усиливается дефицит водных ресурсов.

В целях стабильного водоснабжения населения и всех отраслей экономики республики, улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель, широкого внедрения рыночных принципов, механизмов и цифровых технологий в водное хозяйство, обеспечения надежной работы объектов водного хозяйства, а также повышения эффективности использования земельных и водных ресурсов утверждена Концепция развития водного хозяйства Республики Узбекистан на 2020 — 2030 годы [1] .

Материалы и методы. Известно, что сегодня одной из самых глобальных и актуальных проблем в мире и в нашей стране, в том числе, является питьевая вода. Если мы не будем экономно использовать питьевую воду, это, в свою очередь, будет иметь негативные последствия. Проводимые реформы по ускоренному развитию экономики страны и рост населения обуславливают повышенный спрос на питьевую воду, необходимость ее рационального использования, а также внедрения современных водосберегающих технологий в условиях ограниченности водных ресурсов республики.

За годы независимости в Узбекистане проведена широкомасштабная работа по улучшению обеспечения населения качественной питьевой водой. Последовательная реализация важнейших программ и проектов по развитию систем питьевого водоснабжения позволила существенно улучшить состояние

централизованного водоснабжения в городах и районах, в том числе и в сельской местности.

Вместе с тем все еще остается целый ряд нерешенных проблем, связанных с осуществлением государственного контроля за соблюдением требований законодательства и нормативно-технических документов в области рационального и эффективного производства, транспортировки и реализации питьевой воды, контроля качества питьевой воды, организации услуг водоотведения (канализации) и очистки сточных вод [2,3]

Питьевая вода в Бухарскую область Узбекистана доставляется по трубопроводу длиной 280 км из соседней Самаркандской области. Объясняется это тем, что сама бухарская вода очень жёсткая, солёная и содержит химические элементы, опасные для здоровья человека. Само--собой разумеется, что использовать эту воду в качестве питьевой нельзя.

Транспортировка питьевой воды из Самарканда в Бухару сопряжена с большими расходами. Экономия питьевой воды – первоочередная задача каждого пользователя. Есть множество способов решения этой проблемы.

Результаты и обсуждения. Одной из характерных особенностей Бухарской области Узбекистана является близость её подземных грунтовых вод. Эту воду можно использовать в туалетах как одно-, так и многоэтажных жилых домов. Для этого бачки с водой в туалетах желательно подсоединять к грунтовым водам, а не к трубе с питьевой водой.

Давайте подсчитаем сколько питьевой воды будет потрачено в 5-этажном доме, имеющем 4 подъезда, в каждом из которых 10 квартир. Предположим, что в одной квартире, в среднем, проживает 4 человека, и каждый из них пользуется туалетом минимум 4 раза в день. Если учесть, что в один бачок туалета уходит 6 литров воды, то расход воды на одного человека в сутки составит 24 литра. В одной квартире, где проживает 4 человека, расход воды только в туалете ($24 \cdot 4 = 96$) составит 96 литров. Таким образом, для 10 квартирного подъезда расход будет достигать ($96 \cdot 10 = 960$) 960 литров. Общий объём чистой, питьевой воды, потраченной только на нужды в туалете вышеуказанного дома, составит

($4 \cdot 960 = 3640$) 3640 литров (это суточная потребность в питьевой воде 910 человек). Представим себе какое количество питьевой воды, электроэнергии и других расходов можно сэкономить.

На рисунке 1 приведена, предлагаемая нами, схема подвода и использования подземных вод в многоквартирных домах Бухарской области. Реализация данной схемы сопряжена естественно с определёнными расходами, но эти расходы будут в разы меньше, чем расходы, о которых говорилось выше.

Основным устройством в данной схеме является насосный агрегат. Для выбора насосного агрегата необходимо провести соответствующие расчёты. Ниже приводится упрощённый расчёт параметров насосов, предназначенных для выкачивания подземных вод на нужную высоту.

Основными параметрами для выбора любого типа насоса являются [7,8]:

- создаваемый напор, другими словами, высота, на которую насос может поднять воду (указывается в метрах, например, $H=30$ м) ;
- производительность-количество воды, которую насос выдает за единицу времени (указывается в литрах в минуту или в кубических метрах в час, например, $Q=20$ л/мин или $\text{м}^3/\text{час}$);
- мощность электродвигателя P (указывается в ваттах или киловаттах).

Упрощённый расчёт необходимого нам напора воды производится по формуле [9]:

$$H_{\text{расч.}} = H_{\text{гео}} + H_{\text{потр.}} + H_{\text{потери}}$$

Здесь:

$H_{\text{расч.}}$ - расчётный напор- тот напор, который выдаёт сам насос,

$H_{\text{гео.}}$ - геодезический напор - геодезическая высота подъёма воды, т.е. расстояние по вертикали от места установки насоса до наиболее высоко расположенного потребителя. При вычислении геодезической высоты подъёма воды необходимо учитывать не только вертикальный метраж, но и горизонтальный. 1 метр вертикального подъёма примерно равен 10 метрам горизонтального перемещения воды или 10% от горизонтального метража : $H_{\text{гео.}} = H_{\text{верт.}} + 10\% H_{\text{гориз.}}$

Рис.1. Схема подвода и использования подземных вод в многоквартирных домах Бухарской области

$H_{\text{потр.}}$ - напор потребления (давление воды) - напор, который необходимо создать в самой удалённой и высоко расположенной точке потребления. Напор потребления, как правило, для всех потребителей бытового назначения может

быть в пределах от 1,5бар до 3 бар, что соответствует напору от 15 до 30 метров.

$H_{\text{потр.}} = 15 \dots 30 \text{ м.}$

$H_{\text{потери}}$ - напор потери - суммарное гидравлическое сопротивление по всей длине всасывающего и нагнетательного трубопровода. Точный расчёт суммарных гидравлических потерь напора по всей длине трубопроводов и элементов инсталляционной аппаратуры крайне сложен, так как приходится учитывать большое количество факторов. К последним относятся диаметры труб, материал из которого они изготовлены, шероховатость поверхности, количество и вид запорной арматуры, углы поворота, фильтры и т.д. Для упрощённых расчётов достаточно принять, что для участка трубопровода длиной 100 метров приблизительные потери напора составляют 20% от всей длины.

Окончательный выбор типа насосного агрегата зависит от маркировки его электродвигателя.

Выводы. На наш взгляд, предлагаемый способ позволит сэкономить не только количество используемой питьевой воды, но и, как было сказано выше, дорогостоящие энергетические, транспортные, трудовые и другие затраты. Орошение посевных земель водой из канализационных труб намного улучшит мелиоративное состояние последних.

ЛИТЕРАТУРА

1. Указ Президента Республики Узбекистан. «Об утверждении Концепции развития водного хозяйства в 2020-2030 годах» <https://water.gov.uz>posts>
2. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы питьевого водоснабжения и канализации, а также повышению эффективности инвестицион-ных проектов в данной сфере. <https://Lex.uz>.
3. Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию управления водными ресурсами Республики Узбекистан

для повышения уровня обеспеченности населения питьевой водой и улучшения её качества.» <https://Lex.uz.26.11.2019>

4. Водное хозяйство Узбекистана - настоящее, прошлое и будущее. <http://www.cawater-info.net>
5. Неравномерность распределения водных объектов в Центральной Азии. <http://www.unescap.org>
6. Дефицит воды в Центральной Азии. . <http://uz.sputniknews.ru>
7. Основные принципы подбора насосов. Расчёт насосов. <http://ence-pumps.ru>
8. Расчёт основных параметров насосов. <https://www.kron-pump.ru>
9. Программы для расчёта насосного оборудования <https://nasos.biz>
10. Расчёт эксплуатационных параметров насосного агрегата. <https://ciberleninka.ru>